

Глоссарий фитосанитарных терминов и каверзы перевода международных фитосанитарных текстов на русский язык

М.Д. ЕРОХОВА,
переводчик-фрилансер ЕОКЗР
А.Д. ОРЛИНСКИЙ,
научный советник ЕОКЗР,
доктор биологических наук
e-mail: maria.erokhova@gmail.com

Из-за того, что английский язык наиболее интенсивно используется для международного научного общения, большинство терминов возникает в нем, а потом уже – в других языках. К сожалению, процесс создания новых терминов на русском языке в нашей стране подчас остается бесконтрольным, чему способствует отсутствие должной государственной заботы о сохранении чистоты и богатства родного языка. Во Франции активную работу по охране языка от лишних заимствований проводит Французская академия наук. В России такие обязательства взял на себя Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН, хотя, как следует из высказывания одного из специалистов, в отношении заимствований эта организация придерживается нейтральной позиции и не слишком возражает против англизации/американизации русского языка.

В СССР функционировал Терминологический комитет, занимавшийся выпуском терминологических сборников в области науки и техники. Его рекомендации были обязательны к использованию в разных областях науки [2]. В 1993 г. он был переименован в Комитет научной терминологии в области фундаментальных наук РАН. В его планах значился выпуск «Сборников научно-нормативной терминологии КНТ РАН», но до сих пор официальные терминологические сборники в РФ не выпускаются.

По знаменитому крылатому выражению А.С. Грибоедова, «смешенье французского с нижегородским» при создании новых терминов происходит отчасти из-за того, что многие терминологи, лексикографы и переводчики, следуя идеям языкового космополитизма, бездумно выбирают значения терминов, стоящие в начале синонимического ряда, или используют кальку с английского языка

при создании новых терминов. Часто несколькими специалистами отдельно друг от друга разрабатывается несколько терминов для одного понятия, что вносит путаницу в использование того или иного термина. В результате, например в защите растений, уже ощущается некоторый недостаток единообразной, унифицированной терминологии из-за отсутствия в России координирующего органа, ответственного за разработку и утверждение специальной лексики в этой области.

Вопрос гармонизации и унификации терминов в области карантина и защиты растений на русском языке в настоящее время очень серьезен. Повсеместно наблюдается злоупотребление специальными жаргонными канцелярскими словами и англицизмами/американизмами. Такой новояз и неправомерное использование «иноплеменных слов» могут негативно сказаться не только на нашей языковой культуре, но даже на мировосприятии. В 2009 г. был создан Технический комитет по стандартизации ТК 042 «Карантин и защита растений» (в 2017 г. он был реорганизован). В настоящее время в рамках деятельности ТК 042 разработаны межгосударственные терминологические стандарты, содержащие стандартизованную (гармонизированную) терминологию – ГОСТ 20562–2013 «Карантин растений. Термины и определения» (введен в действие в 2015 г.), ГОСТ 21507–2013 «Защита растений. Термины и определения» (введен в действие в 2015 г.). ГОСТ 21507–2013 был разработан силами многих специалистов, в особенности сотрудниками ВИЗР [1]. Со времени принятия и опубликования этих ГОСТов, они не пересматривались и не дополнялись. Но в последнее время в связи с появлением новых слов и терминов возникла необходимость включения их в эти документы.

В ФАО и МККЗР (Международной конвенции по карантину и защите растений) работа по унификации терминологии в области карантина и защиты растений активно ведется через публикацию «Глоссария фитосанитарных терминов» в статусе Международного стандарта по фитосанитарным мерам

(МСФМ) № 5. Регулярно происходит пересмотр этого стандарта через добавление к нему новых употребительных фитосанитарных терминов, усовершенствование определений и исключение переставших быть актуальными специальных слов. В МСФМ № 5 собираются только утвержденные МККЗР термины и определения к ним в области карантина и защиты растений, что обогащает применение этого документа на практике. Структурированная терминологическая база МСФМ № 5 является основой для последовательного и непротиворечивого использования фитосанитарных терминов в международных стандартах по фитосанитарным мерам, а также для утверждения их языковых версий. Стоит отметить, что помимо английской версии МСФМ № 5, в МККЗР публикуются языковые версии стандарта (как и других МСФМ) на всех шести официальных языках ФАО, в том числе и на русском. Официальный статус каждой утвержденной языковой версии МСФМ подтверждается приданием каждому из них международного стандартного номера для серийного издания ISSN. Так, ISSN для онлайн версий МСФМ на русском языке – 2522-1698. Глоссарий фитосанитарных терминов широко применяется в работе МККЗР, РОКЗР (Региональных организаций по карантину и защите растений) и НОКЗР (Национальных организаций по карантину и защите растений). Зачастую успешное применение МККЗР и фитосанитарных мер в международном масштабе обеспечивается именно согласованностью в языковом отношении международных стандартов по фитосанитарным мерам.

Впервые «Глоссарий фитосанитарных терминов» был переведен на русский язык (который тогда еще не был официальным языком ФАО) в 1997 г. Секретариатом ЕОКЗР в тесном сотрудничестве со специалистами ВНИИКР и был опубликован журналом «Защита и карантин растений» [8]. Большую роль в этом переводе сыграли д-р А.И. Сметник (в то время директор ВНИИКР) и д-р И.М. Смит (в то время генеральный директор ЕОКЗР). Основной задачей при подготовке первого перевода Глоссария было использование (из множества синонимов) тех русских терминов, которые были приняты в практике карантина растений в России и в других странах бывшего СССР. Официальная русская версия Глоссария была оформлена ЕОКЗР в 2004 г. в начале программы по переводу на русский

язык международных фитосанитарных текстов [4, 5].

Пересмотр и дополнение МСФМ № 5 проводит Техническая группа экспертов по Глоссарию (ТГЭГ), которая включает представителей всех шести официальных языков ФАО (английского, французского, испанского, русского, китайского и арабского) посредством налаженной обратной связи через электронные каналы связи и во время ежегодно организуемого очного совещания. Утверждение экспертов по каждому языку в ТГЭГ на уровне МККЗР происходит раз в пять лет и может продлеваться еще на пять лет. Слаженная работа всех членов ТГЭГ привела к тому, что МСФМ № 5 признается наиболее авторитетным документом по фитосанитарной терминологии. Как видно из истории публикации англоязычной версии МСФМ № 5, перед включением термина в этот документ проводится тщательная многостадийная проверка. Таким образом отбраковываются случайные и не всегда удачные с точки зрения грамматики и стилистики языка термины и определения. Эта проверка включает, в частности, рассмотрение терминов и определений, разработанных ТГЭГ, Комитетом по стандартам МККЗР, и консультацию со странами Конвенции. Русская версия Глоссария и русские версии других МСФМ, полученные (начиная с 2007 г.) в результате перевода с английского переводчиками ФАО, проходят проверку группами лингвистического анализа (ГЛА) и отдельно утверждаются на ежегодных заседаниях КФМ (Комиссии по фитосанитарным мерам) МККЗР.

Кроме того ТГЭГ публикует аннотированную версию МСФМ № 5 раз в три года начиная с 2004 г. Последняя аннотированная версия МСФМ № 5 была опубликована в 2019 г. Аннотированная версия Глоссария отражает работу экспертов по утверждению, пересмотру и удалению терминов и определений из МСФМ № 5 [9].

МККЗР призвала свои страны к созданию групп лингвистического анализа [6, 10] для каждого официального языка ФАО. Первоочередной целью их создания был сбор комментариев на выполненные Службой письменного перевода ФАО официальные переводы МСФМ и последующее их редактирование. Работа ГЛА по сбору комментариев на выполненные переводы проводится через координатора каждой группы. На должность ко-

ординатора ГЛА назначается, как правило, носитель языка, обладающий достаточной компетенцией в предметной области, владеющий языком на уровне А, В-рабочих языков (по классификации Международной ассоциации устных переводчиков). Помимо координатора в ГЛА входят специалисты, которые на добровольной основе оказывают консультационную поддержку в проверке переводов ФАО. Требования к работе ГЛА очень строги – комментарии на выполненные переводы принимаются в течение 3 месяцев после получения первой языковой версии МСФМ. Отредактированный МСФМ в дальнейшем направляется на рассмотрение Службе письменного перевода ФАО. После утверждения откорректированной языковой версии МСФМ на заседании КФМ Секретариат МККЗР публикует ее на своем сайте и уведомляет о ее публикации все договаривающиеся стороны Конвенции.

К сожалению, терминологических документов в области карантина и защиты растений подобного уровня экспертной подготовки и регулярного пересмотра не всегда хватает. Отдельные специалисты публикуют только англо-русские словари. Большая распространенность англо-русских словарей специальной лексики (не только фитосанитарной) объясняется тем, что английский язык признается в настоящее время *lingua franca* международного научного общения, и подавляющее большинство специальных терминов возникает сначала в английском языке, и только после этого другие языки (не только русский) заполняют возникшие лексические лакуны [3]. Поэтому в первую очередь терминологи и лексикографы стремятся упорядочить передачу именно английских терминов, а задача систематизировать англоязычные эквиваленты терминов родного языка возникает во вторую очередь [7]. В настоящее время многие специальные англо-русские словари имеют статус справочника и на практике представляют собой компиляцию словариков нескольких уже опубликованных ранее словарей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гричанов И.Я., Карлик Ф.А. Новый ГОСТ: «Защита растений. Термины и определения» // Защита и карантин растений, 2015, № 3, с. 52.

2. Дулленский Н.К. Письменный перевод. Рекомендации переводчику, заказчику и редактору. – М.: Р. Валент, 2015, 176 с.

3. Ермолович Д.И. Наш перевод, вперед лети! В лакуне оставка / Мосты, 2009, 1 (21), с. 40–60.

4. Орлинский А.Д., Ерохова М.Д. Программа ЕОКЗР по переводу на русский язык международных фитосанитарных текстов // Защита и карантин растений, 2017, № 10, с. 37.

5. Орлинский А.Д. Программа ЕОКЗР по переводам на русский язык международных фитосанитарных документов // Защита и карантин растений, 2004, № 9, с. 24–26.

6. Порядок работы групп лингвистического анализа. (Дата доступа: 14.04.2020).

7. Псурцев Д.В. Стратегия перевода. Пособие по письменному переводу с английского языка на русский для завершающего этапа обучения. Издание 2-е, переработанное и дополненное. – М.: Р. Валент, 2013, 188 с.

8. Смит Я.М., Орлинский А.Д. Международная терминология по карантину растений // Защита и карантин растений, 1997, № 12, с. 21–28.

9. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2019. Explanatory document on ISPM 5 (Glossary of Phytosanitary Terms). Published by the Secretariat of the International Plant Protection Convention (IPPC). Rome, Italy. 55 pages. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

10. Language Review Groups (Дата доступа: 14.04.2020).

Аннотация. Ответственный подход к разработке терминологии в области карантина и защиты растений, сельского и лесного хозяйства на русском языке способствует укреплению репутации русского языка в этих областях и эффективному применению фитосанитарных мер в России и странах, широко использующих русский язык. Продвижение правильного употребления русского языка в области карантина и защиты растений может стать инструментом «мягкой силы» нашего государства и гарантом его будущего социального благополучия.

В рамках работы МККЗР по упорядочиванию фитосанитарной терминологии разработан и поддерживается «Глоссарий фитосанитарных терминов» (МСФМ № 5). Этот международный стандарт полезен при написании нормативных документов, отличающихся гармонизированной и последовательной терминологией.

Ключевые слова. Фитосанитарная терминология, МСФМ, русский язык.

Abstract. Responsible approach to the development of terminology in plant quarantine and protection, agriculture and forestry into Russian improves the prestige of Russian in these fields and effective implementation of phytosanitary measures in Russia and countries widely using Russian language. Promotion of correct usage of Russian in the field of plant quarantine and protection is likely to become «the soft power» of Russia and enhance its future social welfare.

The *Glossary of phytosanitary terms* (ISPM 5) is developed and maintained in the framework of the International Plant Protection Convention which harmonises the use of phytosanitary terminology. This international standard is useful in preparing formal statutory documents which are characterised by harmonized and consistent terminology.

Keywords. Phytosanitary terminology, ISPM, Russian language.